

ASPECTE ISTORICE PRIVIND INFRAȚIUNEA DE DEZERTARE ÎN BASARABIA

Costică VOICU,
doctor în drept, profesor universitar

Dianu GORDILĂ,
doctorand

HISTORICAL ASPECTS REGARDING THE CRIME OF DESERTION IN BESSARABIA

Costică VOICU,
PhD., university professor

Dianu GORDILĂ,
PhD student

Viața politică și socială a Republicii Moldova a luat amploare semnificativă în ultimii 20 de ani, fapt pentru care legislația țării necesită anumite schimbări. Drept urmare, aceste schimbări s-au reflectat atât pe plan intern cât și extern, asupra cărui fapt mă voi exprima într-un subiect istoric, din punct de vedere cronologic. Trecut, prezent și viitor – aceștia sunt cei trei piloni ai axei cronologice la care voi raporta istoricul infrațiuunii de dezertare specifică pentru Republica Moldova. Este cert că nu putem atribui acestei infrațiuunii existența acelor valori spirituale de care ar trebui să țină cont un militar, care în primul rând are obligația să fie un patriot al țării.

Cuvinte-cheie: infrațiuune de dezertare, militar, forțe armate, mobilizare, serviciu militar.

The political and social life of the Republic of Moldova has grown significantly in the last 20 years, for which the country's legislation requires certain changes. As a result, these changes were reflected both internally and externally, which fact I will express myself on a historical subject, from a chronological point of view. Past, present, and future - these are the three pillars of the chronological axis to which I will relate the history of the crime of desertion specific to the Republic of Moldova. Certainly, we cannot attribute to this crime the existence of those spiritual values that should be taken into account by a military man, who first of all must be a patriot of the country.

Keywords: crime of desertion, military, armed forces, mobilization, military service.

INTRODUCERE.

Odată cu depunerea Jurământului de credință Patriei, militarul are datoria sacră de a-l respecta, de a fi mereu la datorie, în special când este pusă în pericol integritatea și independența Republicii Moldova. Întru asigurarea respectării acestei datorii, legislația penală a Republicii Moldova incriminează la art. 371 C.P. infrațiuunea de dezertare. Anume dezertarea este o infrațiuune care descrie acțiunea de abandonare cu intenția de a părăsi definitiv forțele armate. De asemenea, se aplică cuiva care dezertează în încercarea de a se sustrage de la un serviciu critic sau de a evita o datorie cu risc ridicat. Intenția acuzatului nu este doar un detaliu; este temeiul crimei. Indiferent dacă persoana dezertează sau nu, poate fi găsită vinovată dacă există dovezi ale intenției de a dezerta.

Dezertarea poziției cuiva în armată poate avea consecințe semnificative, mai ales în timp

INTRODUCTION.

With the submission of the Oath of Faith to the Fatherland, the military has the sacred duty to respect it, and to always be on duty, especially when the integrity and independence of the Republic of Moldova is endangered. To ensure compliance with this duty, the criminal legislation of the Republic of Moldova incriminates art. 371 PC the crime of desertion. Namely, desertion is a crime that describes the act of desertion intending to permanently leave the armed forces. It also applies to someone who deserts in an attempt to evade critical duty or avoid a high-risk duty. The accused's intention is not just a detail; is the basis of the crime. Whether the person deserts or not, they can be found guilty if there is evidence of intent to desert.

Deserting one's position in the military can have significant consequences, especially in wartime. The crime begins and ends as

de război. Infracțiunea începe și se termină de îndată ce făptuitorul a părăsit la voința sa unitatea militară sau locul de exercitare a serviciului militar sau din momentul când militarul nu s-a prezentat la termenul fixat, fără motive întemeiate, în scopul eschivării de la serviciul militar. Obiectul nemijlocit al dezertării îl constituie ordinea de exercitare a serviciului militar, care obligă militarii să exercite serviciul militar în decursul unui termen anumit, stabilit de lege, să fie totdeauna gata să apere statul, să-și îndeplinească datoria lor constituțională și militară de apărare a Patriei.

METODE DE CERCETARE.

La elaborarea acestui studiu au fost utilizate următoarele metode de cercetare: metoda descriptivă, metoda comparativă, metoda analizei juridice, metoda argumentării logice.

CONȚINUTUL DE BAZĂ.

Legislația Republicii Moldova ne oferă o definiție a infracțiunii de dezertare, în care se pune accent pe împrejurările în care a fost comisă infracțiunea, precum și răspunderea penală atribuită acestui tip de infracțiune (Articolul 371). „(1) Dezertarea, adică părăsirea unității militare, centrului de instrucție sau locului de serviciu în scopul eschivării de la serviciul militar, de la concentrare sau mobilizare, precum și neprezentarea din același motiv la serviciu ori la concentrare sau mobilizare în cazurile permisiei din unitatea militară sau din centrul de instrucție, repartizării, transferării, întoarcerii din misiune, din concediu sau din instituția curativă, săvârșită de către un militar sau rezervist [...]” [3].

În Republicii Moldova, Statistica celor condamnați (01.01.2022) publică următoarea informație: INFRAȚIUNI MILITARE (Art. art.364-393 CPRM) (art.238-270 al CP an.1961): sunt în total 14 condamnați [4], iar deja spre anul 2023 este vizibilă o creștere a numărului de militari condamnați pentru această infracțiune, cifra finală fiind 24 de militari [5].

Infracțiunea prevăzută în articolul 371 Codul Penal al Republicii Moldova (actual 2023) prinde „rădăcini” încă din perioada istorică de mai mult de 30 de ani în urmă,

soon as the perpetrator voluntarily leaves the military unit or the place of military service, or from the moment when the military man did not show up at the set deadline, without good reason, to avoid military service. The immediate object of desertion is the military service order, which obliges the military to perform military service within a certain term, established by law, to always be ready to defend the state and to fulfill their constitutional and military duty to defend the Fatherland.

RESEARCH METHODS.

The following research methods were used to develop this study: descriptive method, comparative method, legal analysis method, and logical argumentation method.

BASIC CONTENT.

The legislation of the Republic of Moldova provides us with a definition of the crime of desertion, in which the emphasis is placed on the circumstances in which the crime was committed, as well as the criminal liability attributed to this type of crime (Article 371). “(1) Desertion, i.e. leaving the military unit, training center, or place of duty to evade military service, concentration, or mobilization, as well as failure to appear for the same reason at service or concentration or mobilization in cases of permission from the unit military or from the center of instruction, assignment, transfer, return from the mission, from leave or from the curative institution, committed by a military or reservist [...]” [3].

In the Republic of Moldova, the Statistics of those convicted (01.01.2022) publishes the following information: MILITARY CRIMES (Art. art.364-393 The Criminal Code of the Republic of Moldova) (art.238-270 of the Criminal Code of 1961): there are a total of 14 convicts [4], and already towards the year 2023 an increase in the number of soldiers convicted for this crime is visible, the final figure being 24 soldiers [5].

The offense provided for in Article 371 of the Criminal Code of the Republic of Moldova (currently 2023) takes “roots” from the historical period of more than 30 years ago when this land was a constituent part of the Soviet Union. This is where the dissatisfac-

pe când acest meleg a fost parte constituantă a Uniunii Sovietice. De aici provine și nemulțumirea nu doar a societății care nu își dorea această soartă, dar și nemulțumirea cu atât mai intransigentă a militarilor, pentru care Patria însemna și independența, și nicidecum „slavia”, iar setea de a se răzbuna a românilor basarabeni față de ocupația sovietică a inițiat eschivarea de la armata sovietică într-o acțiune de mari proporții.

Statistica demonstrează creșterea unor astfel de infracțiuni, însă în subiectul dat mi-am propus drept scop stabilirea cronologică, pe cât e de posibil, a evenimentelor istorice care au contribuit negativ sau pozitiv la săvârșirea de către subiecții speciali, în cazul dat, militarii, a infracțiunii de dezertare.

Odată cu înființarea Sfatului Țării la 21 noiembrie 1917, acesta avea drept scop ca toate instituțiile și organizațiile din provincie să se supună autorității sale, cerință înaintată tuturor instituțiilor și organizațiilor din regiune. Dar sovieticii au revendicat, de asemenea, puterea.

Recunoașterea de către Sovietul de la Chișinău și, ulterior, de către alte Soviete a guvernului basarabean însemna disponibilitatea lor de a se supune guvernului bolșevic de la Petrograd, fapt de care nu se bucura și Sfatul Țării.

Fiindcă avea loc bolșevizarea trupelor staționate în Basarabia, șansele sovieticilor de a prelua puterea în provincie erau în creștere. Se pregătea o luptă acerbă pentru putere între cele două structuri, fapt confirmat și de un lider naționalist, D. Bogos, care a ajuns la următoarea concluzie: „Lupta dintre aceste două tabere, două tipuri de mentalitate, două lumi – naționaliștii români din blocul moldovenesc, pe de o parte, și internaționaliștii și străinii de diferite orientări politice, pe de altă parte – s-a înăsprit” [2].

Anton Denikin consideră că aceasta este cauza principală a decăderii morale a trupelor. El notează în memoriile sale slaba organizare a comandamentului general și incapacitatea guvernului de a rezolva problema dezertărilor și a evaziunii în primele luni de război. El critică în special calitatea și acțiunile personalului de comandă al armatei imperiale. El

tion of not only the society that did not want this fate comes from, but also the even more uncompromising dissatisfaction of the military, for whom the Fatherland also meant independence, and by no means “slavery”, and the thirst for revenge of the Bessarabian Romanians against the Soviet occupiers initiated the evasion of the Soviet army in an action of great proportions.

The statistics demonstrate the increase of such crimes, but in the given subject I proposed as my goal the chronological establishment, as far as possible, of the historical events that contributed negatively or positively to the commission by special subjects, in the given case, the military, of the crime of desertion.

The establishment of the Country Council on 21 November 1917, aimed for all institutions and organizations in the province to submit to its authority, a requirement placed on all institutions and organizations in the region. But the Soviets also claimed power.

The recognition by the Chisinau Soviet and later by other Soviets of the Bessarabian government meant their willingness to submit to the Bolshevik government in Petrograd, a fact that the Country Council did not enjoy either.

As the troops stationed in Bessarabia were being Bolshevized, the Soviets' chances of taking power in the province were increasing. A fierce struggle for power between the two structures was being prepared, a fact also confirmed by a nationalist leader, D. Bogos, who reached the following conclusion: “The struggle between these two camps, two types of mentality, two worlds - the Romanian nationalists from the bloc Moldovan, on one hand, and the internationalists and foreigners of different political orientations, on the other - it got tougher”.

Anton Denikin believes that this is the main cause of the moral decay of the troops. He notes in his memoirs the poor organization of the general command and the inability of the government to solve the problem of desertion and evasion in the first months of the war. He particularly criticizes the quality and actions of the command staff of the Imperial Army. He notes the “smearing” of the

remarcă „împânzeala” listelor de comandă cu „elemente nocive” încă din ajunul războiului, mulțimea de oameni „lipsiți de talent”, a căror incompetență era uneori „cunoscută de întreaga armată”, reproșează comandamentului rus lipsa de atenție pentru menținerea coeziunii interne a unităților, motiv pentru care, la sfârșitul războiului, absorbția tradițiilor militare de către personalul nou sosit și coeziunea acestora practic au încetat.

Unitățile armatei însele, potrivit lui Denikin, se transformaseră până atunci „în niște stadio prin care fluxul uman curgea neîntrerupt”. În ceea ce privește combaterea fenomenelor negative, el menționează povara pedepselor corporale în garnizoană și în unele unități de front, precum și alte măsuri represive împotriva dezertării și evaziunii, constatând inutilitatea lor totală și chiar nocivitatea lor. „Doi factori au fost, fără îndoială, importanți în crearea unei stări de spirit nefavorabile în rândul trupelor: pedeapsa disciplinară introdusă oficial din 1915 – pedeapsa disciplinară cu bastonul și pedeapsa cu moartea – pentru soldații arătați cu degetul”, scria Denikin.

Unul din indicii de bază al dezertării, considerat acea trăsătură care doar înăsprește spiritul dezertării în rândul militarilor, este influența de grup, atunci când are loc acest fenomen nu doar la inițiativa unei singure persoane, ci în cadrul unui grup care are același scop, aceleași valori și interese.

Cert este că a existat un control aspru asupra militarilor, prin Regulamentul Intern pentru subdiviziunile Armatei, prevederile căruia erau strict obligatorii de a fi respectate, iar prin acțiunea de dezertare au fost încălcate o mulțime de reguli și legea penală. Trupele staționate în Basarabia au fost, de asemenea, afectate de fracționare. Aceasta a afectat și Regimentul I Infanterie Moldovenească, creat pentru a sprijini Sfatul Țării. Încă din primele zile ale existenței sale, acest regiment a ezitat să acorde prioritate „socialului”, nu și „naționalului”. În acest sens, Dimitrie Bogos a evaluat cu onestitate situația unităților militare moldovenești: „O turmă dementă, infectată de frazeologia morbidă a vremii... Iată la ce au ajuns soldații moldoveni... Prezența mea

command lists with “harmful elements” since the eve of the war, the crowd of “talentless” people, whose incompetence was sometimes “known to the whole army”, reproaches the Russian command for the lack of attention to maintaining the internal cohesion of units, which is why, at the end of the war, the absorption of military traditions by newly arrived personnel and their cohesion practically ceased.

The army units themselves, according to Denikin, had by then turned into “stadiums through which the human flow circulated uninterruptedly.” In terms of combating negative phenomena, he mentions the burden of corporal punishment in the garrison and some front-line units, as well as other repressive measures against desertion and evasion, noting their total uselessness and even their harmfulness. “Two factors were undoubtedly important in creating an unfavorable mood among the troops: the disciplinary punishment officially introduced in 1915 - caning and the death penalty - for pointed soldiers,” wrote Denikin.

One of the basic indicators of desertion considered a trait that only strengthens the spirit of desertion among the military, is group influence when this phenomenon occurs not only at the initiative of a single person but within a group that has the same goal, values and interests.

There was certainly strict control over the military, through the Internal Regulation for the Army subdivisions, the provisions of which were strictly mandatory to be respected, and through the desertion action, a lot of rules and the criminal law were violated. The troops stationed in Bessarabia were also affected by factionalism. This also affected the 1st Moldavian Infantry Regiment, created to support the Council of the Country. From the very first days of its existence, this regiment hesitated to give priority to the “social” rather than the “national”. In this sense, Dimitrie Bogos honestly evaluated the situation of the Moldovan military units: “A demented herd, infected by the morbid phraseology of the time... This is what the Moldovan soldiers have come to... My presence was useless, even more dangerous. Saddened, I left the room” [2, p.108].

era inutilă, ba mai mult, periculoasă. Întristat, am părăsit încăperea” [2, p.108].

Această perioadă, în care Basarabia a avut de suferit considerabil, a fost în timpul Primului Război Mondial. Prezența frontului în apropierea hotarelor Basarabiei a distrus economia ținutului, populația fiind impusă să muncească pentru necesitățile războiului.

Basarabienii erau mobilizați în armata rusă, fiind nevoiți să lupte [1]. Întreg teritoriul Basarabiei era utilizat în scopul de a reface și completa cu ostași și muniții unitățile ce au suportat pierderi majore. Spitalele militare din Chișinău suportau consecințe nefaste, ducând lipsă de medicamente și medici. Această situație crea dificultăți pentru activitatea funcționarilor și era una catastrofală pentru populație. Disciplina militară și capacitatea de luptă a trupelor aveau de suferit din cauza că în ele fuseseră mobilizați reprezentanți ai popoarelor subjugate de Imperiul Rus.

Din armată, inevitabil, dezertau mulți ostași. Unitățile dislocate în Basarabia nu erau asigurate cu produse alimentare suficiente pentru toți militarii. Conducerea Districtului Odessa nu reușea să asigure unitățile cu muniții, iar subofițerii furau, împreună cu soldații, produse alimentare din depozitele armatei, pentru a le comercializa. Comandanților le venea tot mai greu să oprească soldații de la jafuri [1]. Mobilizarea avea un efect negativ, presiunea era resimțită în rândurile tuturor categoriilor de vârstă, iar viziunea oamenilor asupra evenimentelor care se desfășurau relativ repede și-a pus amprenta asupra sentimentelor acestora și le-a influențat deciziile, ei fiind cuprinși de spaimă, incertitudine și limite.

Tortura și tratamentul inuman au devenit pe larg cunoscute nu doar în interiorul țării, dar și în exterior, gravitatea cu care se acționa împotriva celor care dezertau și nu își doreau să fie înrolați în armată fiind de o cruzime ce nu avea precedente.

Neputând îndura condițiile deplorabile și lipsa de hrană, oamenii părăseau locurile de muncă. Dar de îndată ce erau prinși urmau să fie torturați de poliție (s-au înregistrat o mulțime de cazuri de deces din cauza relelor tratamente), apoi erau readuși pe

This period, in which Bessarabia suffered considerably, was during the First World War. The presence of the front near the borders of Bessarabia destroyed the economy of the land, and the population was forced to work for the needs of the war.

The Bessarabians were mobilized in the Russian army, being forced to fight [1]. The entire territory of Bessarabia was used to restore and complete with soldiers and ammunition the units that suffered major losses. The military hospitals in Chisinau suffered dire consequences, leading to a lack of medicines and doctors. This situation created difficulties for the work of officials and was catastrophic for the population. The military discipline and fighting capacity of the troops suffered because representatives of the people subjugated by the Russian Empire had been mobilized in them.

Inevitably, many soldiers deserted from the army. The units deployed in Bessarabia were not provided with sufficient food products for all the soldiers. The leadership of the Odessa District failed to provide the units with ammunition, and the non-commissioned officers, together with the soldiers, stole food products from the army warehouses to sell them. The commanders found it increasingly difficult to stop the soldiers from looting [1]. The mobilization had a negative effect, the pressure was felt among all age groups, and people's view of the events unfolding relatively quickly left their mark on their feelings and influenced their decisions, they were gripped by fear, uncertainty, and limits.

Torture and inhumane treatment became widely known not only inside the country but also outside, and the severity with which they acted against those who deserted and did not want to be enlisted in the army was of unprecedented cruelty.

Unable to endure the deplorable conditions and lack of food, people left their jobs. But as soon as they were caught, they would be tortured by the police (there were many cases of death due to ill-treatment), then they would be brought back to the construction sites and forced to continue working. The civilian population was summoned to partic-

șantiere și forțați în continuare să muncească. Populația civilă era somată să participe la construcția fortificațiilor militare, controlate și ele de poliție.

După aceste tulburări, în rândul Sovietelor s-au creat divergențe, fapt care nu a fost dat uitării, influențând exercitarea puterii acestora asupra populației și militarilor. Dezertarea, în sursele istorice ale țării noastre, a apărut sub forma unei revolte, unui dezacord cu situația actuală și puterea statală. Situația era instabilă, luând amploare odată cu începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Starea de lucruri în societate devenea tot mai tensionată, iar acțiunile nu se limitau la opoziții pașnice. De altfel, numărul de militari care dezertau creștea continuu, indiferent de tipul de pedeapsă ce îi amenința.

Al Doilea Război Mondial a introdus două elemente noi în viața spirituală a războinicilor: pe de o parte, asprimea și împietrirea morală, pe de altă parte, un sentiment de credință oarecum aprofundat, inspirat de pericolul constant al morții. Acești doi antipozivi se înțelegeau cumva unul cu celălalt, pentru că amândoi proveneau din premise pur materiale.

Astfel, Denikin constată o profundă scindare spirituală, care a dat naștere și la contradicții sociale: o îndepărtare de vechile autorități, o schimbare a valorilor și o asprimă a moravurilor. În aceste condiții, crede el, conștiința foarte vagă a soldaților despre cauza pentru care luptau nu a putut decât să genereze tot felul de tendințe negative în trupe. „Oricum ar fi, printre elementele morale care susțineau spiritul trupelor rusești, credința nu a constituit dezideratul care i-ar reține să exploateze sau să dezvolte ulterior instinctele bestiale”.

Generalul Aleksei Brusilov a evidențiat, de asemenea, pe primul loc între neajunsurile esențiale care au cauzat multe probleme în armată, pregătirea slabă a ofițerilor, deși pregătirea de luptă a trupelor însele la începutul războiului era evaluată ca fiind destul de ridicată. Potrivit acestuia, „... am ieșit cu o armată antrenată în mod satisfăcător. Corpul ofițerilor suferea de multe defecte...”.

Citează printre aceștia un anumit pro-

ipate în the construction of military fortifications, also controlled by the police.

After these disturbances, differences were created among the Soviets, a fact that was not forgotten, influencing the exercise of their power over the population and the military. Desertion, in the historical sources of our country, appeared in the form of a revolt, a disagreement with the current situation and state power. The situation was unstable, gaining momentum with the beginning of the Second World War. The situation in society was becoming more and more tense, and the actions were not limited to peaceful opposition. Moreover, the number of deserting soldiers was continuously increasing, regardless of the type of punishment that threatened them.

The Second World War introduced two new elements into the spiritual life of warriors: on the one hand, harshness and moral hardening, on the other hand, a somewhat deepened sense of faith, inspired by the constant danger of death. These two opposites somehow got along with each other, because they both came from purely material premises.

Thus, Denikin notes a deep spiritual split, which also gave rise to social contradictions: a departure from the old authorities, a change in values, and a harshness of morals. Under these conditions, he believes, the very vague consciousness of the soldiers about the cause they were fighting for could only generate all kinds of negative tendencies in the troops. “Be that as it may, among the moral elements that supported the spirit of the Russian troops, faith did not constitute the desideratum that would restrain them from exploiting or later developing the bestial instincts.”

General Aleksei Brusilov also highlighted in the first place among the essential shortcomings that caused many problems in the army, the poor training of the officers, although the combat training of the troops themselves at the beginning of the war was assessed as quite high. According to him, “... we came out with a satisfactorily trained army. The officer corps suffered from many defects...”.

cent de ofițeri care „provoacă rea-voință în trupe”, „suferind de carierism”. Restul gradelor, inclusiv cei din statul major, în opinia sa, „...în acest război au lucrat bine, cu priecpere și sârguință pentru a-și face datoria”. Cu toate acestea, el observă că un lucru care a împiedicat serios legătura dintre înaltul comandament și soldații de rând, precum și folosirea deplină a talentelor ofițerilor, este „... mișcarea constantă și rapidă a ofițerilor de la un post la altul, de dragul unui avans mai rapid...”. Brusilov constată, de asemenea, o slabă înțelegere, nu numai în rândul populației, ci și în rândul ofițerilor, a cauzelor și semnificației războiului, arătând, alături de Denikin, slaba pregătire politică a cadrelor.

În ceea ce privește soldații, el citează o întâmplare destul de curioasă: „De câte ori am întrebat în tranșee de ce luptăm, am primit întotdeauna răspunsul inevitabil că un oarecare Herz-erz-Perz și soția lui au fost uciși, motiv pentru care austriecii au vrut să-i jignească pe sârbi. Dar aproape nimeni nu știa cine erau sârbii, ce erau slavii era de asemenea neclar, iar motivul pentru care rușii se gândeau să intre în război pentru Serbia era complet necunoscut. S-a dovedit că oamenii au fost măcelăriți dintr-un motiv necunoscut, adică după bunul plac al țarului”.

Potrivit contemporanilor, aceștia vedeau cauzele profunde ale dezertărilor în masă din acei ani în diverși factori care afectau armata rusă: de la probleme pur tehnice până la criza morală profundă a oamenilor. Armata rusă suferea din cauza lipsei de echipament și muniție, personalul și comandanții uneori nu se înțelegeau între ei, ceea ce nu făcea decât să sporească sentimentele negative în rândul soldaților, aspirațiile și valorile spirituale ale soldaților fiind expuse la proba războiului, la care, în cele din urmă, nu toată lumea putea rezista. Din judecățile lor de valoare privind dezertarea, contemporanii războiului erau parțial conștienți de acest lucru, astfel încât erau în mod clar mai înclinați să critice acțiunile guvernului și ale comandamentului superior.

În cel de-al Doilea Război Mondial, începând cu anul 1944, se schimbă radical situația de pe Frontul de Est în favoarea URSS.

He cites among them a certain percentage of officers who “cause ill-will in the troops”, and “suffering from careerism”. The rest of the ranks, including those in the general staff, in his opinion, “...in this war they worked well, skillfully and diligently to do their duty.” However, he notes that one thing that has seriously hindered the liaison between the high command and the rank and file, as well as the full use of officers’ talents, is “...the constant and rapid movement of officers from one post to another, for the sake of a faster advance...”. Brusilov also finds a poor understanding, not only among the population but also among the officers, of the causes and meaning of the war, showing, along with Denikin, the poor political training of the cadres.

Regarding the soldiers, he cites a rather curious incident: “Whenever I asked in the trenches why we were fighting, I always got the inevitable answer that a certain Herz-erz-Perz and his wife had been killed, which is why the Austrians they wanted to offend the Serbs. But hardly anyone knew who the Serbs were, what the Slavs were was also unclear, and why the Russians were thinking of going to war for Serbia was completely unknown. It turned out that the people were slaughtered for an unknown reason, that is, according to the tsar’s pleasure.”

According to contemporaries, they saw the deep causes of the mass desertions of those years in various factors affecting the Russian army: from purely technical problems to the deep moral crisis of the people. The Russian army suffered from a lack of equipment and ammunition, the staff and commanders sometimes did not get along with each other, which only increased the negative feelings among the soldiers, and the aspirations and spiritual values of the soldiers were exposed to the test of war, in which, in the end, not everyone could resist. In their value judgments of desertion, contemporaries of the war were partly aware of this, so they were more inclined to criticize the actions of the government and the high command.

In the Second World War, starting in 1944, the situation on the Eastern Front changed radically in favor of the USSR. The

Rolul hotărâtor în această schimbare l-au avut victoriile din anii precedenți de la Stalingrad și Kursk. Operațiile militare au început să se desfășoare pe teritoriul Basarabiei. O mulțime de cadavre ale ostașilor din armata adversă, căzuți pe câmpul de luptă, urmau să fie adunate de sovietici ca mai apoi să fie arse sau aruncate într-o groapă comună. Ofițerii și soldații capturați prizonieri erau batjocoriți și maltratați, fiind forțați la muncă în Siberia, iar pentru încălcările comise de către aceștia riscau să fie împușcați. Această parte „terifiantă a istoriei” o cunoaște majoritatea celor interesați, iar după epuizarea acestor ani încă ne mai sperie detaliile despre soarta basarabenilor a căror viață era curmată cu cruzime și indiferență.

Agencia Națională a Arhivelor a digitalizat de curând șapte volume ale lucrării „Cartea memoriei”, publicate de Ministerul Apărării al Republicii Moldova între anii 2002-2005, ce conțin listele a circa 56.000 de persoane născute pe teritoriul actual al Republicii Moldova și recrutați în Armata Roșie, care au căzut pe câmpul de luptă în perioada anilor 1944-1945 [6]. În total, împotriva Germaniei naziste și a aliaților ei au luptat cca. 260 mii de moldoveni/români, ruși, ucraineni, evrei, găgăuzi, bulgari ș.a. originari din Republica Moldova, fiind decorați cu cca. 250 mii de ordine și medalii pentru curajul manifestat pe câmpul de luptă în cadrul Armatei Roșii (Istoria Republicii Moldova, Chișinău, Tipografia Academiei de Științe). Prin urmare, după aceste date, fiecare a cincea persoană originară din Republica Moldova, care a luptat în Armata Roșie, a căzut pe câmpul de luptă.

Ocupanții au reușit „să prindă cu arcana la oaste” o bună parte din contingentul celor care erau sortiți să se „evacueze” cu sila. „Din rapoartele primite despre situația cum a răspuns populația Basarabiei la chemarea de a apăra țara, – nu fără ironie raporta la 1 iunie O. Stavrat, – reiese: s-au prezentat la punctul de mobilizare de bună voie de la 2 până la 10%; au fost prinși de jandarmi și trimiși în unități 36-38%; din premilitari s-au prezentat și au fost trimiși peste Prut de la 20 până la 30%; au fost prinși și trimiși de jandarmi de

decisive role in this change was played by the victories of the previous years at Stalingrad and Kursk. Military operations began to take place on the territory of Bessarabia. A lot of corpses of soldiers from the opposing army, fallen on the battlefield, were to be collected by the Soviets to be burned or thrown into a mass grave. Officers and soldiers captured prisoners were mocked and mistreated, being forced to work in Siberia, and for the violations committed by them, they risked being shot. This “terrifying part of history” is known to most of those interested, and after the exhaustion of these years, we are still frightened by the details of the fate of the Bessarabians whose lives were ended with cruelty and indifference.

The National Archives Agency has recently digitized seven volumes of the work “Book of Memory”, published by the Ministry of Defense of the Republic of Moldova between 2002-2005, which contain the lists of approximately 56,000 people born on the current territory of the Republic of Moldova and recruited into the Red Army, who fell on the battlefield during the years 1944-1945 [6]. In total, they fought against Nazi Germany and its allies approx. 260 thousand Moldovans/Romanians, Russians, Ukrainians, Jews, Gagauzians, Bulgarians, etc. originating from the Republic of Moldova, being decorated with approx. 250 thousand orders and medals for the courage shown on the battlefield in the Red Army (History of the Republic of Moldova, Chisinau, Typography of the Academy of Sciences). Therefore, according to these data, every fifth person originating from the Republic of Moldova, who fought in the Red Army, fell on the battlefield.

The occupiers managed to “catch with the arcana to the troops” a good part of the contingent of those who were destined to “evacuate” by force. “From the reports received on the situation of how the population of Bessarabia responded to the call to defend the country, – not without irony O. Stavrat reported on June 1, – it appears: they showed up at the mobilization point willingly from 2 to 10 %; were caught by the gendarmes and sent to institutions 36-38%; from the pre-military presented themselves and were

la 40 până la 50%; la rechiziție s-au prezentat 40-45%; au fost rechiziționați cu forța de jandarmi 30-35% [7, p.192-193].

Istoria problematicii de dezertare, abordată în lucrarea prezentă, constituie o legătură incontestabilă cu istoria armatei roșii. De altfel, cunoaștem în ce măsură aceasta a influențat cetățenii basarabeni. Desfășurarea dezertării de asemenea se află în spatele cortinei, iar pentru a descoperi raportul dintre istoria Basarabiei și influența țaristă, este necesar de a soluționa una din întrebările de bază: Care era situația în armata URSS?

Dacă e să abordăm tema actuală, din punct de vedere teritorial Federația Rusă este cea mai mare țară din lume, cu vaste rezerve naturale, aspirația după care, în mod direct, poate provoca agresiunea din partea altor state.

De aceea, de-a lungul istoriei sale, Rusia se îngrijea de numărul armatei sale. Astăzi, forțele armate ale Federației Ruse ocupă un loc important în funcționarea statului în ansamblu.

O analiză a ponderii actuale a infracțiunii de dezertare sugerează că deși tinde să scadă, este încă răspândită. Ca urmare a declinului militar violent, numărul militarilor a scăzut cu mai mult de 1/3. Tinerii conșcripționați trec prin procese profunde de reevaluare a valorilor morale ale serviciului militar: serviciul militar încetează să mai fie un simbol al curajului, vitejiei și gloriei, o necesitate recunoscută pentru fiecare cetățean. În fiecare an crește numărul cetățenilor care se sustrag recrutării în armată. Fiecare al treilea recrutat, recunoscând nevoia unei armate pentru stat, ar dori să evite recrutarea. Opinia publică devine din ce în ce mai tolerantă cu faptele de sustragere de la această obligație constituțională.

Potrivit statisticilor, cel mai mare număr de abateri este efectuat de militarii din prima perioadă de serviciu, cât durează adaptarea la noul regim, mai aspru decât cel obișnuit. În multe privințe, aceste procese se datorează faptului că în cursul demilitarizării societății au fost eliminate multe elemente valoroase ale sistemului de pregătire a tinerilor pentru serviciul militar. Departamentele militare au fost închise în multe universități, pregătirea

sent across the Prut from 20 to 30%; 40 to 50% were caught and sent by the gendarmes; 40-45% showed up at the requisition; 30-35% were forcibly requisitioned by gendarmes [7, p.192-193].

The history of the issue of desertion, addressed in the present work, constitutes an undeniable link with the history of the Red Army. Moreover, we know to what extent this influenced the Bessarabian citizens. The unfolding of the desertion is also behind the curtain, and to discover the relationship between the history of Bessarabia and the tsarist influence, it is necessary to solve one of the basic questions: What was the situation in the USSR army?

If we are to address the current topic, from a territorial point of view the Russian Federation is the largest country in the world, with vast natural reserves, the aspiration for which, directly, can provoke aggression from other states.

That is why, throughout its history, Russia took care of the size of its army. Today, the armed forces of the Russian Federation occupy an important place in the functioning of the state as a whole.

An analysis of the current share of the crime of desertion suggests that although it is on the decline, it is still widespread. As a result of the violent military decline, the number of soldiers decreased by more than 1/3. The young conscripts go through deep processes of re-evaluation of the moral values of military service: military service ceases to be a symbol of courage, bravery, and glory, a recognized necessity for every citizen. Every year the number of citizens who evade military conscription increases. Every third conscript, recognizing the need for an army for the state, would likely avoid conscription. Public opinion is becoming increasingly tolerant of acts of evasion from this constitutional obligation.

According to the statistics, the largest number of violations is committed by soldiers in their first period of service, while it takes to adapt to the new regime, which is tougher than the usual one. In many ways, these processes are since in the course of the demilitarization of society, many valuable elements of

militară inițială a fost exclusă din programele școlare, iar sistemul de educație eroic-patriotică a tinerilor a fost în mod esențial distrus. Multe organizații publice (consilii și cluburi de veterani, societăți de apărare-sport etc.) astăzi sunt implicate în principal în lupta pentru propria supraviețuire. Drept urmare, tot mai mulți tineri au început să vină în armată având o idee proastă despre serviciul militar, iar în ultimii ani s-a înregistrat o creștere a numărului celor care se sustrag de la serviciul militar și civil alternativ.

Procedura de efectuare a serviciului militar în forțele armate sau în alte trupe și formațiuni militare ale Federației Ruse conține reglementări stricte. Fiecare militar este obligat să servească pe perioada stabilită de lege și să se afle în permanență la locația unității, garnizoanei sau altui loc de serviciu. Această procedură se bazează pe Legea privind recrutarea universală a cetățenilor Federației Ruse, pe Regulamentul militar general al forțelor armate ale Federației Ruse, precum și pe ordinele Ministerului Apărării al Federației Ruse. Dezertarea este obiectul direct al infracțiunilor de sustragere de la serviciul militar. Este imposibil să vorbim cu exactitate despre ponderea infracțiunilor comise, deoarece numărul cazurilor neînregistrate (latente) de evaziune militară este foarte mare. Cei mai fiabili indicatori în acest sens sunt rezultatele cauzelor penale luate în considerare în instanțele militare, ceea ce face posibilă determinarea destul de exactă a numărului de evaziuni înregistrate.

Făcând parte din totalul evaziunii la serviciul militar, cei neînregistrați reprezintă totalitatea acestui tip de infracțiuni militare, care nu sunt reflectate în statisticile oficiale. În sensul cel mai general, ele sunt o colecție de „evaziuni” nedescoperite sau ascunse. Cel mai frecvent tip de evaziune comis este abandonarea neautorizată a unității (care include neprezentarea la timp fără un motiv întemeiat pentru serviciu) - 79%, dezertarea - 20%, automutilarea - 1%. Luați în considerare componența acestor infracțiuni ca bază legală pentru răspunderea penală.

Unitatea militară, care este părăsită ilegal de un soldat, poate fi amplasată pe un

the system of training young people for military service have been eliminated. Military departments were closed in many universities, initial military training was excluded from school curricula, and the system of heroic-patriotic youth education was essentially destroyed. Many public organizations (councils and clubs of veterans, defense-sports societies, etc.) today are mainly involved in the struggle for their survival. As a result, more and more young people began to join the army with a bad idea about military service, and in recent years there has been an increase in the number of those who evade military and alternative civilian service.

The procedure for performing military service in the armed forces or other troops and military formations of the Russian Federation contains strict regulations. Each serviceman is obliged to serve for the period established by law and to be permanently at the location of the unit, garrison, or other place of duty. This procedure is based on the Law on Universal Recruitment of Citizens of the Russian Federation, on the General Military Regulations of the Armed Forces of the Russian Federation, as well as on the orders of the Ministry of Defense of the Russian Federation. Desertion is the direct object of the crimes of evasion from military service. It is impossible to speak accurately about the share of crimes committed because the number of unregistered (latent) cases of military evasion is very high. The most reliable indicators in this regard are the results of criminal cases considered in military courts, which makes it possible to determine quite accurately the number of recorded escapes.

Being part of the total evasion of military service, the unregistered represent the totality of this type of military crime, which is not reflected in official statistics. In the most general sense, they are a collection of undiscovered or hidden “breakouts”. The most common type of evasion committed is unauthorized abandonment of the unit (which includes failure to report on time without a valid reason for duty) - 79%, desertion - 20%, and self-mutilation - 1%. Consider the composition of these offenses as a legal basis for criminal liability.

anumit teritoriu în cazărmi sau alte incinte, să fie în tabere sau campanii. Locul de serviciu este determinat de locația în care militarul îndeplinește efectiv atribuțiile de serviciu militar.

Neprezentarea la timp la serviciu apare în cazurile în care un militar, la concedierea dintr-o unitate, la repartizare, transfer, întoarcere dintr-o călătorie de afaceri, vacanță sau instituție medicală, nu se prezintă la timp la unitate fără un motiv întemeiat. Motivele întemeiate pentru neprezentare sunt de obicei boala unui militar sau a rudelor sale apropiate, un dezastru natural sau un eveniment de extremă necesitate, împiedicând prezența la timp la o unitate sau la locul de serviciu. Compoziția acestei infracțiuni este formală. Infracțiunea se consideră finalizată dacă făptuitorul s-a aflat ilegal în afara unității sau a locului de serviciu și, de asemenea, nu s-a prezentat la unitate într-un termen mai mare de două zile, dar nu mai mult de zece zile. Latura subiectivă a părăsirii unei unități sau a unui loc de serviciu este caracterizată de intenția directă.

Neprezentarea la timp la serviciu poate fi comisă atât în mod intenționat, cât și din imprudență. Având în vedere starea de sustragere de la serviciul militar, trebuie remarcat faptul că acest tip de infracțiune militară este tipic în principal pentru militarii care abia încep serviciul. De obicei, persoana vinovată este conștientă că se sustrage apelului și dorește să facă acest lucru. Prin urmare, este recomandabil să se ia în considerare motivele pentru eludarea îndatoririi serviciului militar.

Pentru eschivarea de la serviciu, acesta își pierde proprietatea. Sub amenințarea aceleiași pedepse, era imposibil să te eschivezi și era necesar să trimiți echipament și alte persoane „până la dizolvarea completă a trupelor”. Dacă o acțiune similară a fost comisă nu de un om care deține pământ, ci de o altă persoană, „acela își pierdea onoarea, de parcă ar fi fugit de pe câmpul de luptă”.

Moartea era pedeapsa supremă pentru încălcările săvârșite de către inamic, dacă în cele din urmă inamicul a câștigat. Astfel de încălcări au fost eșecul de a apărea pe câmpul de luptă, lăsând „garda” înainte de tură, absența

The military unit, which is illegally deserted by a soldier, can be located on a certain territory in barracks or other premises, be it in camps or campaigns. The place of duty is determined by the location where the serviceman performs his military service duties.

Failure to report to work on time occurs in cases where a serviceman, upon dismissal from a unit, assignment, transfer, or return from a business trip, vacation, or medical institution, does not report to the unit on time without a valid reason. Valid reasons for non-attendance are usually the illness of a military member or his close relatives, a natural disaster, or an event of extreme necessity, preventing on-time attendance at a unit or duty station. The composition of this offense is formal. The offense is considered completed if the perpetrator was illegally outside the unit or place of duty and also did not report to the unit for a period of more than two days, but not more than ten days. The subjective side of leaving a unit or a place of work is characterized by direct intention.

Failure to show up for work on time can be committed both intentionally and recklessly. Considering the state of evasion from military service, it should be noted that this type of military crime is typical mainly for servicemen who are just starting their service. Usually, the guilty person is aware that he is evading the call and wants to do so. Therefore, it is advisable to consider the reasons for avoiding military service.

For shirking the job, he loses his property. Under the threat of the same punishment, it was impossible to dodge, and it was necessary to send equipment and other people “until the complete dissolution of the troops.” If a similar action was committed not by a man who owned land, but by another person, “he lost his honor, as if he had fled from the field of battle.”

Death was the ultimate punishment for transgressions committed by the enemy if the enemy ultimately won. Such violations were the failure to appear on the battlefield, leaving the “guard” before the turn, the absence of vigilance, etc. Violent actions of military personnel against each other were strictly prohibited. In wartime, the perpetrator was

vigilenței etc. Acțiuni violente ale personalului militar unul împotriva altuia erau strict interzise. În timp de război, făptuitorul era pedepsit cu moartea. Întărirea rolului statului în viața publică, nevoia de implementare a protecției continue a țării a influențat creația trupelor regulate care au fost antrenate, disciplinate și permanent în alertă.

Există o formare de legislație care îmbină normele de drept penal și militar, care a căpătat ulterior denumirea criminal militar. „Carta militară” din 1621 poate fi considerată prima astfel de lege. Infracțiunile prevăzute de Cartă sunt împărțite în două părți: obișnuită, dar strâns legată de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu militar (maltratarea bătrânilor și oamenilor săraci; jaf; ruina morilor; cazarea în biserici și jefuirea acestora) și încălcări ale îndatoririlor speciale ale serviciului militar (părăsirea neautorizată a serviciului; absența neautorizată; admiterea la tun a persoanelor neautorizate; vânzarea, pierderea și depozitarea neglijentă a prafului de pușcă, a miezurilor și altor provizii de luptă; producerea de alarme inutile și de zgomot, bătăi interne lângă poziția inamicului; beție până în punctul de a nu-și putea îndeplini datoria etc.). Pedepsele au fost excepțional de severe. A fost aplicată pedeapsa cu moartea pentru crimele care slăbesc direct pregătirea de luptă.

În continuare, legislația privind infracțiunile militare s-a dezvoltat în legătură cu adoptarea în 1649 a Codului țarului Alexei Mihailovici. În secțiunea despre crimele militarilor există o amplă prezentare de acte, manifestate în ajutorarea inamicului, eschivarea de la serviciul militar, infracțiuni comune împotriva colegilor și populației civile. Au fost stabilite și pedepse mai detaliate. Următoarele tipuri de pedepse au fost folosite simultan cu pedeapsa cu moartea: închisoarea; pedepsele corporale, inclusiv utilizarea mutilării (tăierea mâinii, urechii, nasului, picioarelor etc.); amenda; confiscarea bunurilor.

Dezertarea din Armata Națională a Moldovei ocupă locul al doilea în rândul infracțiunilor cele mai des săvârșite de conscriși. La finele anului 2013 au fost înregistrate oficial 42 de astfel de fapte. În fiecare an, statistica și datele acumulate cu privire la nu-

punished with death. The strengthening of the role of the state in public life, and the need to implement the continuous protection of the country influenced the creation of regular troops that were trained, disciplined, and constantly on the alert.

There is a formation of legislation that combines the norms of criminal and military law, which later received the name military criminal. The “Military Charter” of 1621 can be considered the first such law. The crimes provided by the Charter are divided into two parts: ordinary, but closely related to the performance of military service duties (mistreatment of the elderly and poor people; robbery; ruining mills; lodging in churches and looting them) and violations of the special duties of military service (leaving unauthorized on duty; unauthorized absence; admission to cannon of unauthorized persons; sale, loss, and negligent storage of gunpowder, cores, and other war supplies; making unnecessary alarms and noise, internal beatings near the enemy’s position; drunkenness up to the point of not being able to fulfill one’s duty, etc.). The punishments were exceptionally severe. The death penalty was imposed for crimes that directly undermine combat readiness.

Next, the legislation on military crimes developed in connection with the adoption in 1649 of the Code of Tsar Alexei Mihailovici. In the section on the crimes of the military, there is a wide presentation of acts, manifested in helping the enemy, evading military service, and common crimes against colleagues and the civilian population. More detailed punishments were also established. The following types of punishments were used concurrently with the death penalty: imprisonment; corporal punishment, including the use of mutilation (cutting off the hand, ear, nose, feet, etc.); fine _ confiscation of goods.

Desertion from the National Army of Moldova ranks second among the crimes most often committed by conscripts. At the end of 2013, 42 such acts were officially registered. Every year, the statistics and accumulated data regarding the number of deserters are stable, without large deviations, but their existence forces us to make some conclusions

mărul dezertorilor este una stabilă, fără mari abateri, însă existența acestora ne obligă să facem unele concluzii cu privire la motivele acesteia doar după o analiză minuțioasă cu privire la toate elementele ei și la importanța pedepsei penale pentru aceasta, precum și la elementele volitive și intelective ale infractorului.

Desigur, nu insistăm asupra existenței neapărate a influenței URSS în perioada istorică la care este raportat studiul dat, însă este inevitabil să recunoaștem că toate circumstanțele în care au fost prezenți basarabienii au sporit cazurile de dezertare. Deoarece nu suntem în prezența acelor evenimente macabre, nu îi putem judeca obiectiv, însă reglementările legale dintotdeauna s-au soldat cu efecte mai mult sau mai puțin preferabile, deoarece pedepsele pentru infracțiunea de dezertare diferă de la caz la caz, iar în prezent ne bucurăm de o reglementare care respectă drepturile și libertățile fundamentale ale omului, precum și principiile fundamentale, cum ar fi proporționalitatea pedepsei, principii nerespectate de către „puterea” sovietică.

CONCLUZII.

În urma studiilor efectuate cu referire la infracțiunea de dezertare, rezultă că creșterea numărului condamnaților militari nu este una arbitrară; ea poate fi explicată dacă vom cuprinde întregul proces istoric de dezvoltare a sistemului militar și a modului de funcționare a acestuia, pentru a înțelege pe baza cărui model acesta funcționează. Anume destrucțiunea statalității începe, de regulă, cu descompunerea forțelor armate. De aceea ordinea și disciplina militară trebuie privite nu doar ca factor de asigurare a apărării împotriva inamicului extern, ci și ca indiciu al stabilității interne a statului. Infracționalitatea militară este produsul condițiilor sociale negative care contribuie la demoralizarea tinerilor, la inocularea experienței criminale în mediul militar, la refuzul de satisfacere a serviciului militar, reprezentând o încălcare flagrantă a datoriei ostășești și o tulburare a activității unității sau a serviciului militar.

regarding their reasons only after a thorough analysis regarding all its elements and the importance of the punishment penal for this, as well as to the volitional and intellectual elements of the offender.

Of course, we do not insist on the necessary existence of the influence of the USSR in the historical period to which the given study is related, but it is inevitable to recognize that all the circumstances in which the Bessarabians were present increased the cases of desertion. As we are not in the presence of those macabre events, we cannot judge them objectively, but the legal regulations have always resulted in more or less preferable effects, as the punishments for the crime of desertion differ from case to case, and at present, we enjoy of a regulation that respects fundamental human rights and freedoms, as well as fundamental principles such as proportionality of punishment, principles not respected by the Soviet “power”.

CONCLUSIONS.

Following the studies carried out regarding the crime of desertion, it follows that the increase in the number of military convicts is not arbitrary; it can be explained if we include the entire historical process of the development of the military system and its functioning, to understand based on which model it works. Namely, the destruction of statehood begins, as a rule, with the disintegration of the armed forces. That is why military order and discipline must be seen not only as a factor of ensuring defense against the external enemy but also as an indication of the internal stability of the state. Military criminality is the product of negative social conditions that contribute to the demoralization of young people, to the inoculation of criminal experience in the military environment, to the refusal to satisfy military service, representing a flagrant violation of military duty and a disturbance of the unit's activity or military service.

Referințe bibliografice***Bibliographical references***

1. Basarabia în perioada Primului Război Mondial. Centrul de cultură și istorie militară. Disponibil: <https://istoriamilitara.md/wp-content/uploads/2022/08/Basarabia-in-perioada-Primului-Razboi-Mondial.pdf> (accesat: 05.10.2023).
2. Bogos D. La răspântie. Moldova de la Nistru în anii 1917-1918. Chișinău: Știința, 1998, 222 p.
3. Codul Penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18-04-2002, art. 371 alin.(1), modificat 02.02.2023.
4. Date statistice privind persoanele condamnate care execută pedeapsa cu închisoare în penitenciare la 01.01.2022. Disponibil: <https://date.gov.md/ro/system/files/resources/202201/Statistica%20condamnati%2001.01.2022.pdf> (accesat: 05.10.2023).
5. Date statistice privind persoanele condamnate care execută pedeapsa cu închisoare în penitenciare la 01.01.2023. Disponibil: <https://drive.google.com/file/d/1vhk5DVN86OffMSi5Ivk1BPgk7ryevR>
6. Lista nominală a basarabenilor căzuți pe câmpul de luptă al celui de-al Doilea Război Mondial. Disponibil: <http://arhiva.gov.md/lista-basarabenilor-cazuti-in-al-doilea-razboi-mondial-56-000-persoane/> (accesat: 05.10.2023).
7. Молдавская ССР в Великой Отечественной Войне Советского Союза 1941-1945. Сборник документов и материалов в двух томах. — Кишинёв: Штиинца, 1975-76. Т. 2, 676 с.
8. <https://portal-slovo.ru/history/41690.php> Великий полководец земли Русской
9. Содержание «военная литература» мемуары перед войной <http://militera.lib.ru/memo/russian/brusilov/05.html>
10. История государства российского «Нас раздавили бы в первый месяц войны». Деникин о состоянии русской армии накануне Первой Мировой (12 сентября 2022)

Despre autor:**Costică VOICU,**

*doctor în drept, profesor universitar,
Universitatea „Spiru Haret” din București,
România,
e-mail: c.voicu@iparomania.ro*

Dianu GORDILĂ,

*doctorand,
Școala Doctorală „Științe penale
și drept public”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: dianu.gordila@mai.gov.md,
ORCID ID: 0009-0003-6565-5198*

About author:**Costică VOICU,**

*PhD., university professor,
Spiru Haret University, Bucharest, Romania,
e-mail: c.voicu@iparomania.ro*

Dianu GORDILĂ,

*PhD student,
Doctoral School „Penal Sciences
and Public Law”,
Academy „Ștefan cel Mare” of the MAI,
e-mail: dianu.gordila@mai.gov.md,
ORCID ID: 0009-0003-6565-5198*